

ТАЖРИБАВИЙ ОСТЕОМИЕЛИТЛАР ДИНАМИКАСИДА ИММУН ТИЗИМИ ХУЖАЙРАЛАРИ ВА ҚОНДАГИ ЛЕЙКОЦИТЛАР МИҚДОРНИНГ ЎЗГАРИШЛАР ХУСУСИЯТЛАРИНИ ҚИЁСИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Эргашев Вали Алимович

PhD., доцент. тиббиёт фанлари

Бухоро давлат тиббиёт институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6364902>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-mart 2022

Ma'qullandi: 10-mart 2022

Chop etildi: 14-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

йирингли-ялиғланиш,
тажрибавий
тадқиқотлар,
лейкоцитлар, ўткир,
сурункали, суяк кўмиги,
остеомиелит, динамика.

ANNOTATSIYA

Мақсад: тажрибавий ўткир ва сурункали остеомиелитларда кечишида иммунитет тизими хужарайларидаги ҳамда қондаги лейкоцитлар ўзгаришлар даражасини тажрибада баҳолаш усулини тавсия этишдан иборат.

Материаллар: тажрибавий тадқиқотларда 72 та оқ зотсиз сичқонларда тажрибалар олиб борилган ва лаборатория ҳайвонларида остеомиелит чақириш учун, *Staphylococcus aureus* нинг (003994/ Wood-46, 003846/11, 003851/2, 003926/ M-4, 004174/M3-85 S) ва *P.aureginosa* патоген штаммларидан фойдаланилган.

Усуллари: ўткир ва сурункали остеомиелитлар кечиш динамикасида иммун тизимининг марказий ва периферик аъзолари хужарайларининг ўзгаришлар даражасини, қондаги лейкоцитлардаги ўзгаришлар миқдорий ва сифатий кўрсаткичларини лаборатория ҳайвонларида экспериментал ўрганиш ва статистик таҳлил қилиш.

Олинган натижалар: ўткир ва сурункали остеомиелитларда иммун тизими марказий ва периферик аъзолари хужайралари ва қондаги лейкоцитлардаги ўзгаришлар кўрсаткичларини экспериментал ўрганиш натижалари келтирилган.

Долзарблиги ва заруриятини асослаш.

Остеомиелитлар уч минг йиллик тарихга эга бўлган касалликлар сирасига кирсада ҳанузгача этиопатогенетик, организм турли тизим ва аъзолари ҳолатига салбий таъсири жиҳатларини ўрганиш тўлиқ ўрганилмаган.

Остеомиелитлар суяк тўқимаси шунингдек суяк кўмигини ўткир ва сурункали ҳамда суякларнинг йирингли-деструктив зарарланиши ва кўпчилик ҳолларда ампутациясига сабаб бўлувчи касаллик, барча ёшдаги одамларда турли локализацияда учраши, иммунитетнинг гуморал тизимнинг ўзгаришлари билан тавсифланади, остеомиелит нафақат

суякларни жароҳатлайди ва суяк тўқимасининг дистрофияси, шунингдек, мушаклар атрофияси, теридаги кўпол ўзгаришлар, лимфа, қон томирларнинг оғир ўзгаришлари билан бирга кечади, иммуномодулятсион терапиядан фойдаланиш остеомиелитнинг эрта ремиссия давригача хужайра иммунитет кўрсаткичларини барқарорлигини таъминлайди [12].

Бугунги кунда остеомиелитлар ўзининг оғир кечиши билан бир вақтнинг ўзида иммунотанқислик ҳолатини ўсиши ҳам кузатилаётганлиги илмий тадқиқотларда тасдиқланган [3]. Олиб борилган тадқиқотлар натижасида болаларда ўткир остеомиелитлар сурункали кўринишига, кукрак ёшдаги болаларда эса метаэпифизар остеомиелитлар нисбатан кўп учраши кузатилган, Остеомиелитларнинг ўткирдан сурункали шаклига ўтиши 15-30% ҳолатда кузатилган, метаэпифизар остеомиелит ўтказган 23-58,3% беморларда ортопедик асоратлар намоён бўлган [7].

Остеомиелитлар қўзғатувчилари униш фоизларининг касаллик кечиш динамикасидаги ўзгаришлари ўрганилганда ўткир остеомиелитларга нисбатан сурункали остеомиелитда юқорилиги аниқланган [11]. Остеомиелитлар барча ёшдаги одамларда учраши, таянч-ҳаракат тизимидаги суяк тўқималари ҳамда суяк кўмигини ва ўткир ва сурункали зарарлаши билан бир қаторда юмшоқ тўқималарини ҳам зарарлайди. Таянч-ҳаракат тизимида ўтказилган операциялардан сўнг 1,6-22,4% беморларда остеомиелит ривожланиши аниқланган [10]. Остеомиелитлар

таянч-ҳаракат тизимини шикастлаши ҳисобига 78 % кишиларда меҳнат фаолиятини бузилишига ва суякдаги йирингли ялиҳланиш жараённинг узоқ вақт давом этиши 55% гача беморларни ногиронликка олиб келиши [5], ушбу патология одам организмига турли ички ва ташқи салбий таъсирлар натижасида организм ҳимоя омиллари пасайиши билан ҳарактерланади [4].

Ўткир ва сурункали остеомиелитларнинг аниқланиши билан дарҳол даволаш тадбирларини ўтказишга зарурат борлиги [2] туфайли уларнинг патогенетик механизмлари, иммуно-микробиологик жиҳатлари ҳанузгача аниқ баҳоланмаган, чунки даволашнинг микроорганизмга, шунингдек макроорганизм махсус ва махсус бўлмаган ҳимоя омилларига таъсир кўрсатиши остеомиелитлар вужудга келиши, ривожланишининг иммуно-микробиологик қонуниятларини динамикада ўрганиш имконини бермайди.

Одам организмига турли ички ва ташқи салбий таъсирлар натижасида организм ҳимоя омиллари пасайиши кузатилганда ўткир остеомиелитнинг септикопиемик шакли ривожланади ва болаларда ўлим курсаткичи 2,7% дан 16,2-18,3% гача бўлишлиги билан эътиборга молик [1,8].

Юқорида келтирилган хулосалардан келиб чиқилган ҳолда, бу соҳа мутахасисларидан ушбу соҳада бир қатор илмий изланишлар олиб бориш заруриятини тақазо этади.

Тадқиқот натижалари

Тажрибавий тадқиқотларда лаборатория ҳайвонлари, яъни оқ

зотсиз сичқонларни найсимон суягида жарохат яратиб, *S. Aureus* ва *P.aureginosa* патоген штамлари таъсирида сурункали тажрибавий остеомиелит чақирилганда патологик жараён кечиши ўткир кўринишдан фарқ қилгани кузатилди. Йирингли-яллиғланиш жараёнлари даракчилари ва унинг характери ҳамда кечиш оғирлигини белгиловчи хужайралардан бири лейкоцитлар

эканлиги маълум. Улар миқдори ўзгариши организмдаги ушбу жараён кечиш интенсивлиги ва давомийлигини кўрсатади. Бизнинг ҳолатимизда сурункали тажрибавий остеомиелитнинг 30-кунида лейкоцитлар миқдори ўртача $4,5 \pm 0,2 \times 10^9/\text{л}$ дан (назорат гуруҳи) $6,9 \pm 0,3 \times 10^9/\text{л}$ гача (асосий гуруҳ) 1,55 мартага ишонарли ошгани ($P < 0,05$) кузатилди.

1-расм сурункали тажрибавий остеомиелитлар кечишинг 30-куни қондаги лейкоцитлар миқдорининг қиёсий кўрсаткичлари, $10^9/\text{л}$

Қондаги лейкоцитлар миқдорининг асосий гуруҳда ишонарли ошиши нафақат сурункали жараён (сурункали тажрибавий остеомиелит) ривожлангани ва давом этаётганидан, балки унинг шунча вақт мобайнида юқори кўрсаткичда бўлиши иммун тизими фаоллигини етарлича бўлмаётганидан нишонадир.

Шунга ўхшаш ўзгаришлар тенденцияси қондаги лейкоцитлар сони ўзгарганда ҳам кузатилди. Лейкоцитлар миқдори асосий гуруҳда ($8,4 \pm 0,2 \times 10^9/\text{л}$) назорат гуруҳига ($4,9 \pm 0,1 \times 10^9/\text{л}$) нисбатан 1,71 мартага ишонарли даражада ($P < 0,001$) кўплиги аниқланди (1-расм).

1-расм тажрибавий сурункали остеомиелит кечишинг 45-кунда қондаги лейкоцитлар миқдорининг қиёсий параметрлари, $10^9/л$

Сурункали тажрибавий остеомиелитнинг олдинги муддати билан солиштирилганда улар миқдорининг янада ошгани, гуруҳлараро тафовутнинг янада кўпайганини кураимиз. Бу ҳолат йиринглиялиғланиш жараёнининг нафақат давом этаётгани, балки кучайиб бораётганидан далолатдир.

Шундай қилиб, сурункали тажрибавий остеомиелит чақирилгач, иммун тизим хужайралари миқдорий кўрсаткичларини ўрганиш уларнинг асосий гуруҳда назорат гуруҳига нисбатан ишонарли пасайганини ($P < 0,05$ - $P < 0,001$), пасайиш интенсивлиги хужайралар бўйича бир биридан фарқли эканлиги, олдинги тадқиқот муддати (30-кун) нисбатан тафовутнинг янада чуқурлашгани

эътироф этилди. Рақамлар орасида тафовутнинг ошганлиги стимуляция индекслари бўйича яққалроқ кўзатилди. Шунингдек, лейкоцитлар миқдорининг ошб бориш тенденцияси хужайралар миқдорий пасайиши билан ҳамоҳанг бўлиб, улар билан тескари пропорционал бўлди, яъни бир кўрсаткичнинг ошиши бошқа параметрларнинг пасайиши билан кузатилди.

Илмий-тадқиқот ишининг кейинги босқичида экспериментал патологик жараённинг шу мудатида (45-кун) ҳар бир хужайралар гуруҳларининг кўрсаткичларини ўргандик. Олинган натижалар умумлаштирилган ҳолда 1- ва 2-жадвалларда келтирилган.

1-жадвал

Тажрибада сурункали остеомиелит кечишининг динамикада антитело ҳосил қилувчи ва талоқнинг ядро сақловчи ҳужайралари миқдорий ўзгаришларининг қиёсий кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	Кунлар	Назорат гуруҳи	Асосий гуруҳ
АҲҚҲ	30-кун	2841±174	1496 ± 18↓*
	45-кун	2786±145	1387 ± 15↓*
АҲҚҲ 1млн ҳужайрада	30-кун	22±2	16 ± 3*↓
	45-кун	24±2	17± 3*↓
ТЯСҲ	30-кун	160±4	137 ± 6*↓
	45-кун	152±5	124± 6*↓

Эслатма: * - назорат гуруҳига нисбатан ишонарли фарқ белгиси; ↓,↑ - ўзгаришлар йўналишлари.

2- жадвал

Тажрибада сурункали остеомиелит кечишининг динамикасида иммун тизими марказий аъзолари ҳужайралари миқдорий параметрларининг қиёсий ўрганиш натижалари

Кўрсаткичлар	Кунлар	Назорат гуруҳи	Асосий гуруҳ
АҲҚҲ	30-кун	58±2	56 ± 4
	45-кун	58±2	42 ± 5*↓
АҲҚҲ 1млн ҳужайрада	30-кун	15±1	14 ± 2
	45-кун	13±1	10± 2*↓
ТЯСҲ	30-кун	24±2	20,0 ± 1*↓
	45-кун	21±1	16± 1*↓

Эслатма: * - назорат гуруҳига нисбатан ишонарли фарқ белгиси; ↓,↑ - ўзгаришлар йўналишлари; тафовут йўқ .

Ушбу жадвалларда келтирилган ҳужайралари миқдорий рақамлар кузатув муддатлари кўрсаткичларига қиёсий тавсиф бериш динамикасида иммун тизим имконини берган. Кўрсаткичлар

ўзгаришлари тажрибавий сурункали остеомиелитда муддат ўтиши билан ҳужайралар орасидаги фарқ чуқурлашиб борганини кўрсатди. Динамикадаги ушбу қиёсий таҳлил иммун тизими ҳужайралари орасида ўзаро боғлиқлик борлигини кўрсатди, чунки ташқи таъсир натижасида ўзгаришлар тенденцияси бир бирига

яқин бўлди. Бу ҳолат юқорида келтирилган 1-ва 2-жадвалларда яққол кўриниб турибди.

Тажрибавий тадқиқотлар натижаларида олинган маълумотларни 3-жадвалда келтирилган стимуляция индексларининг солиштирма кўрсаткичлари ҳам тасдиқлаб турибди.

3-жадвал

Тажрибада сурункали остеомиелит кечишининг динамикасида назорат ва асосий гуруҳлар иммунологик кўрсаткичлари орасидаги фарқлар параметрлари, стимуляция индекслари

Кунлар	Стимуляция индекслари					
	АҲҚҲ	АҲҚҲ 1млн ҳужайрада	ТЯСҲ	ТҲ	СКҲ	ЛТҲ
30-кун	-1,90	-1,38	-1,17	-1,04	-1,07	-1,20
45-кун	-2,01	-1,41	-1,23	-1,24	-1,30	-1,31

Қисқартмалар: АҲҚҲ -антитело ҳосил қилувчи ҳужайралар, ТЯСҲ-талоқда ядро сақловчи ҳужайралар, ТҲ-талоқ ҳужайралари, СКҲ-суяк кўмигиҳужайралари, ЛТҲ-лимфатик тугун ҳужайралари.

Барчаа ҳолатларда кузатувнинг 45-кунидги рақамлар 30-кундаги муддатдан етрлича фарқ қилди, барча кўрсаткичлар бўйича фарқлар 45-кунда юқорилиги диққатни жалб этадиган ҳолатдир.Тажрибада чақирилган йирингли-яллиғланиш жараёни амалий

жиҳатдан барча ўрганилган жониворларда бир ҳилда кечганини ҳам эътироф этиб ўтиш жоиз.

Худди шундай натижалар динамикада лейкоцитлар миқдорий кўрсаткичларини таҳлил қилганимизда ҳам кузатилди (2-расм)

2-расм

Лаборатория ҳайвонлари қонидаги лейкоцитлар миқдори тажрибада муддати ошиб бориши билан ишонарли равишда кўпайиб бораётгани ($P < 0,001$) ушбу расмда яққол ифодаланган.

Барча ҳолатларда назорат гуруҳида фарқли кўрсаткичлар асосий гуруҳда кузатилди. Уларнинг кузатув муддати ошиб бориши билан пасайиб бориши иммун тизимидаги етишмовчиликни ифода этиш билан бир қаторда, организм иммун тизимининг йирингли яллиғланиши жараёнига нисбатан кураша олиш қобилятининг пасайгани, бу дефицитнинг борган сари чуқурлашиб бораётганини кўрсатди.

Хулосалар

1. Иммун тизим ҳужайралари миқдорий кўрсаткичларини ўрганиш уларнинг асосий гуруҳда назорат гуруҳига нисбатан ишонарли

пасайганини, пасайиш интенсивлиги ҳужайралар бўйича бир биридан фарқли эканлиги, олдинги тадқиқот муддатига (30-кун) нисбатан тафовутнинг янада чуқурлашгани эътироф этилди.

2. Кузатув муддати ошиб бориши билан иммун тизимидаги етишмовчиликни пасайиб бориши, организм иммун тизимининг йирингли яллиғланиши жараёнига нисбатан кураша олиш қобилятининг пасайганини, бу дефицитнинг борган сари чуқурлашиб бораётганини кўрсатди.

Сурункали тажрибавий остеомиелит чақирилгач, иммун тизим ҳужайралари миқдорий кўрсаткичларини ўрганиш уларнинг асосий гуруҳда назорат гуруҳига нисбатан ишонарли пасайганини, шунингдек, лейкоцитлар миқдорининг ошиб бориш тенденцияси ҳужайралар миқдорий пасайиши билан ҳамоҳанг бўлиб, улар билан тесқари

пропорционал эканлиги, яъни бир параметрларнинг пасайиши билан
кўрсаткичнинг ошиши бошқа кузатилиши аниқланди.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Акбаров Р.Ф., Лыуров Д.А., Сварич В.Г. Острый гематогенный остеомиелит у детей // Детская хирургия. -2016. 20 (4). - С. 200-203.
2. Костин С.В., Гаврилюк В.П., Мучкина В.А., Фетисова И.В., Ефременков А.М., Трофимов В.В. Клинико-иммунологическая характеристика острого гематогенного остеомиелита у детей // Научный электронный журнал INNOVA. -2016. - №4 (5). - С. 41-47
3. Костин С.В., Гаврилюк В.П., Северинов Д.А., Статина М.И. Современные аспекты патогенеза острого гематогенного остеомиелита // Серия Медицина. Фармация. -2018. Том 41, №4. - С. 539-546
4. Кошель И.В., Щетинин Е.В., Быкова Н.И., Сирак С.В., Гитило Ю.Ю. Исследование иммуногенных свойств микроорганизмов, выделенных у больных с хроническим остеомиелитом верхней челюсти // Аллергология и иммунология. -2017. 18 (2). - С.106-111.
5. Крестова Е.И., Лебедев М.Ю., Живсов О.П., Ашкинази В.И. Оценка эффективности иммуномодулирующей терапии в лечении хронического остеомиелита длинных трубчатых костей // Медицинский АЛЬМАНАХ Лабораторная диагностика. - 2018. №2 (53). - С. 63-67.
6. Поляков Д.В., Кухаренок А.Д., Мальцева И.О. Первичные иммунодефицитные состояния: недооцененная проблема // журнал интегративные тенденции в медицине и образовании. -2020. Том:1 - С. 70-76.
7. Сажин А.А., Румянсова Г.Н. Особенности течения метафизарного остеомиелита у детей раннего возраста // Тверская медицинский журнал. -2017. №3 - С. 70-72.
8. Столяров С.А., Бадаян В.А., Попова М.И. Диагностика хронического остеомиелита костей конечностей на фоне его местных гнойных осложнений в неспециализированных лечебно-профилактических учреждениях // вестник медицинского института "Реавиз". -2017. 27 (3). - С. 44-47.
9. Сонис А.Г. Новое в диагностике и лечении остеомиелита: Дисс... док.мед.наук. - Самара, 2010. - 242 с.
10. Тевс Д.С., Калущий П.В., Лазаренко В.А. Нарушения иммунного и цитокинового статуса у больных хроническом остеомиелитом костей стопы. Казанский медицинский журнал. - 2013. Т.94 №4 - С. 460-463.
11. Эргашев В.А., Нуралиев Н.А. Остемиелитлар кўзғатувчилари униш фоизларининг касаллик кечиш динамикасидаги ўзгаришлари // Журнал теоретической и клинической медицина. -Ташкент. 2018. - С. 68-71.
12. Agarval A., Agarval A.N. Bone and joint infections in children: acute hematogenous osteomyelitis. -Indian j. Pediatr. -2016. Vol. 83 (8). -P. 817-824.